

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

**BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:**

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rmini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OGAHIIY G‘AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O‘RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G‘AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O‘ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILIIY
O‘QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G‘AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

Iroda PARDAYEVA

Samarqand davlat chet tillar instituti
Qiyosiy adabiyotshunoslik kafedrası dotsenti
E-mail: pardayevairoda74@gmail.com

ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI

For citation: Iroda Pardayeva. THE IMAGE OF AMIR TEMUR AND THE TIMURIDS IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 31-36.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933694>

ANNOTASIYA

Har bir davr o'zining tarixiy shaxsiyatlarini yuzaga chiqaradi va bu shaxsiyatlar mashhur tarixiy silsilalarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shunday sulolalardan eng mashhuri, jahon mulkida qariyb besh yuz yillar hukmronlik qilgan sulola – Sohibqiron Amir Temur asos solgan temuriylar sulolasidir. Bu sulolaning vakillari Movarounnahr, Eron, Ozarbayjon, Iroq, Afg'oniston va Hindistonda 488 yil davomida (1370-1506; 1526-1858 yy.) hukm surdilar va o'sha mamlakat xalqlari tarixida muhim iz qoldirdilar. [10;25]. Bu davrda tarixda birinchi marta Movarounnahr va Xurosondagi o'zbek qabilalari bir xalq, bir millat sifatida o'zaro birlasha boshladilar. O'rta Osiyoda katta etnik guruhni tashkil etgan bu xalq Temur va temuriylarni har tomonlama suwab turgan asosiy kuch edi. Temur va uning avlodlari, avvalo, ana shu xalq nomidan ish ko'rar, o'zlarini shu xalqqa mansub deb bilar edilar. Temur va temuriylar davrida turkiy xalqlar orasida katta siyosiy va madaniy jonlanishning yuz berishi sababi ham, avvalo, shunda edi [11;77]. Ushbu maqolada Amir Temur va temuriylar sulolasining Alisher Navoiy asarlaridagi tasviri haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: tarixiy shaxs, hukmdor, o'zbek qabilalari, adolat va qudrat, harbiy o'yinlar, botirlik, ilm-ma'rifat kishilari, so'z san'atkori, siyosiy, madaniy.

Iroda PARDAYEVA

Associate Professor at the Department of
Comparative Literature of Samarkand
State Institute of Foreign Languages
E-mail: pardayevairoda74@gmail.com

THE IMAGE OF AMIR TEMUR AND THE TIMURIDS IN THE WORKS OF ALISHER NAVOI

ANNOTATION

Each epoch reveals its historical personalities, and these personalities cause the appearance of well-known historical cycles. The most famous of these dynasties is the Timurid dynasty, founded by Emir Timur Sahibkiran, a dynasty that ruled the world for almost five hundred years. Representatives of this dynasty lived in Transoxiana, Iran, Azerbaijan, Iraq, Afghanistan and India

for 488 years (1370-1506; 1526-1858) and left a significant mark in the history of the peoples of this country. [10;25]. During this period, for the first time in history, the Uzbek tribes of Transoxiana and Khorasan began to unite among themselves as one people, one nation. These people, who formed a large ethnic group in Central Asia, were the main force that relied in every possible way on Timur and the Timurids. Timur and his descendants, first of all, acted on behalf of this people, considering themselves to belong to this people. The reason for the great political and cultural revival of the Turkic peoples during the period of Timur and the Timurids was primarily this [11; 77]. This article will focus on the depiction of Amir Temur and the Timurid dynasty in the works of Alisher Navoi.

Key words: historical personality, ruler, Uzbek tribes, justice and strength, war games, bravery, people of enlightenment, artist of words, political, cultural.

Ирода ПАРДАЕВА

Доцент кафедры сравнительного литературоведения
Самаркандского государственного
института иностранных языков
E-mail: pardayevairoda74@gmail.com

ИЗОБРАЖЕНИЕ АМИРА ТЕМУРА И ТИМУРИДОВ В ТВОРЧЕСТВЕ АЛИШЕРА НАВОИ

АННОТАЦИЯ

Каждая эпоха выявляет свои исторические личности, и эти личности вызывают появление известных исторических циклов. Самая известная из таких династий – династия Тимуридов, основанная эмиром Тимуром Сахибкираном, династия, правившая в мировом владении почти пятьсот лет. Представители этой династии жили в Мавераннахре, Иране, Азербайджане, Ираке, Афганистане и Индии в течение 488 лет (1370-1506; 1526-1858.) и оставили значительный след в истории народов этой страны. [10;25]. В этот период впервые в истории узбекские племена Мавераннахра и Хорасана стали объединяться между собой как один народ, одна нация. Этот народ, составлявший большую этническую группу в Средней Азии, был главной силой, всячески опиравшейся на Тимура и Тимуридов. Тимур и его потомки, прежде всего, действовали от имени этого народа, считая себя принадлежащими к этому народу. Причина большого политического и культурного возрождения тюркских народов в период Тимура и Тимуридов заключалась, прежде всего, в этом [11; 77]. В этой статье речь пойдет об изображении Амира Темура и династии Тимуридов в произведениях Алишера Навои.

Ключевые слова: историческая личность, правитель, узбекские племена, справедливость и сила, военные игры, храбрость, люди просвещения, художник слова, политический, культурный.

Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Kesh viloyatining Xo‘ja Ilg‘or qishlog‘ida dunyoga kelgan. Amir Temurning bolalik va o‘spirinlik yillari haqida Ibn Arabshoh keltirgan ma‘lumotlar diqqatga sazovordir. Ibn Arabshoh Amir Temurning Kesh yaqinidagi Xo‘ja Ilg‘or qishlog‘ida tug‘ilganligini aniq ko‘rsatadi [4;35]. Fasih Xavofiyning “Mujmali Fasihiy” nomli asarida Amir Temurning otasi amir Muhammad Tarag‘ayning nasl-nasabi jahongir Chingizxonga borib taqalishini aytgan. Muallif Tarag‘ayning shajarasini quyidagicha bayon qiladi: amir Tarag‘ay ibn Barkal ibn Ilangiz, Ilangiz Ijik ibn Qorachor no‘yon ibn Suku Sijon ibn Irumchi ibn Qochuli no‘yon ibn Tuminaxon ibn Boysurg‘urxon ibn Alon Quva. Otasi Amir Tarag‘ay barlos urug‘ining ulug‘laridan hamda Chig‘atoy ulusining e‘tiborli beklaridan hisoblangan. Uning ajdodlari Kesh viloyatida hokimlik qilishgan. Shu bois Amir Temurning otasi Amir Tarag‘ay ham yilda bir marotaba Ili daryosi bo‘yida xon tomonidan chaqiriladigan el-yurt beklarining qurultoyiga taklif etilar va u bunday yig‘inlarda muttasil qatnashar edi. Sharafuddin Ali Yazdiyning ta’kidlashiga ko‘ra, “ulamo va sulaho va muttasiylarg‘a mushfiq va mehribon erdi va bularning majlisiga borur erdi..”. “Jangnomai Amir Temur Kuragon”da yozilishicha, onasi Buxoro fuzalolarining eng ulug‘i – sadr ul-shar‘ia (shariat qonunlarini

sharhlovchisi)ning qizi – Takina Moh begim bo‘lgan[10;11]. Tarixshunos olim Jumaboy Rahimov o‘zining “Adolat va qudrat timsoli” kitobida Temurning onasi haqida quyidagi ma’lumotlarni beradi: Takina Moh begimning otasi sadr ash-shari’a Ubaydulloh al-Buxoriy din sayqali – ikkinchi Makka nomi bilan mashhur bo‘lgan Buxorodagi yirik ulamolardan edi. Demak, ota-bobolari tarafidan Takina Moh begim payg‘ambarimiz Muhammad s.a.v. ga borib taqalgan. Muhammad Tarag‘ay Bahodir Takina Moh begimga 1330 yillarda uylangan. Sharafuddin Ali Yazdiy ham o‘zining “Zafarnoma” asarida Amir Temurning onasi haqida ozgina bo‘lsa ham ma’lumot berib o‘tgan. Uning yozishicha, Takina Moh begimning otasi Ubaydulloh al-Buxoriy tug‘ilib voyaga etganini, islomiy axloqiy ma’rifatdan bahramand g‘oyat oqila, pokiza xulq-atvorli qiz bo‘lganligi ta’kidlanadi[9;25]. Amir Temur maktab yoshidayoq onasining ta’sirida islomiy ilmlarni puxta egallaganini kuzatamiz. Amir Tarag‘ay Takina Moh begimdan to‘ng‘ich qizi Qutlug‘ Turkon oqo, Temurbek va uning singlisi Shirinbeka ismli farzandlarni ko‘rgan. Takina Moh begim 1354-yilda vafot etadi. Lyusen Kerenning yozishicha, Amir Temurning onasidan bevaqt ajralishi uni juda erta erkaklar jamoasiga qo‘shdi [6;17].

Otasi Temurga o‘z zamonasining an‘analariga ko‘ra ot minish, ov qilish, kamondan nishonga o‘q uzish, boshqa turli mashq va harbiy o‘yinlarni puxta o‘zlashtirish uchun unga xat-savod chiqarish hamda islom ahkomlarini o‘rgatuvchi murabbiylar tayinlagan. Shu asnoda Amir Temur tulporlarni saralab ajrata oladigan mohir chavandoz va dovyurak bahodir bo‘lib voyaga etadi. Asta-sekin harbiy ilmlarni puxta egallab, o‘z atrofida to‘plangan otliq askarlari bilan mahoratiyu etakchilik salohiyatini muntazam ravishda oshira borgan [4;36]. Temurbekdagi jasurlik, o‘zini harbiy o‘yinlarda xuddi yirik lashkarboshilardek tutishi, qat’iyat bilan harbiy o‘yinlarni boshqarishi keyinchalik uni sarkarda darajasiga ko‘tarilishiga ta’sir ko‘rsatgan.

Bo‘ljak jahongirni etti yoshida madrasaga o‘qishga berishadi. Yosh Temur ona tili turkiydan tashqari fors tilini ham mukammal egallagan edi. Temur zamonasining buyuk faylasuf olimi Ibn Xaldun o‘z asarida Amir Temur turk, arab, fors xalqlari tarixini yaxshi o‘rgangan, dunyoviy va falsafiy bilimlarning murakkab jihatlarini bilgan sarkarda bo‘lganligini e’tirof etadi.

Amir Temur yoshlik davridagi harbiy o‘yinlarida do‘stlarini guruhlarga ajratib, birini amir, birini vazir qilib tayinlaydi, o‘zi hukmdor sifatida go‘yo davlatni boshqargandek harakatlarni sodir etgan. Bu voqe‘lik keyinchalik haqiqatga aylandi.

Amir Temur o‘n besh yoshga to‘lganida mohir chavandoz, mergan suvoriy darajasiga ko‘tarildi.

Shaxsiy botirlik va ko‘pchilikni bir maqsadga birlashtirish qobiliyatiga ega bo‘lgan Amir Temur, yoshligiga qaramay, o‘z qabilasi barloslar, jumladan, chig‘atoy ko‘chmanchi yoshlari orasida tezda shuhrat qozona boshladi. Ibn Arabshoh uning hamrohlari soni tobora osha borib, qisqa vaqt ichida uch yuz kishiga etganligini zikr qiladi. Amir Temur Movarounnahrning siyosiy maydoniga XIV asrning 50-yillari oxiri va 60-yillari boshida kirib keldi. Bu davrda Movarounnahr mo‘g‘ullarning istibdodi zo‘ravonligi ostida nochor ahvolda edi. Chingizxon va Botuxon bosib o‘tgan erlar izlari ko‘kka ulanib, shaharlar va qishloqlar vayron bo‘lgan, suv inshootlari esa yorib tashlangan yoki foydalanishga yaramas holatga keltirilgan edi. Kesh, Buxoro, Termiz, Badaxshon, Xo‘jand, Shosh va boshqa qator viloyatlar hokimlari o‘rtasida o‘zaro adovat, tinimsiz urush-janjallar davom etib kelardi. Mo‘g‘ul xonlari o‘tkazayotgan zug‘umlar, mahalliy hokimlar o‘rtasidagi to‘xtovsiz nizolar mamlakatni mushkul ahvolga tushirib, faqat oddiy xalq ommasini ahvolini og‘irlashtiribgina qolmay, balki hukmdor doiradagilar uchun ham qiyin vaziyat vujudga keltirgan edi. Bu davrda siyosat maydoniga chiqqan Amir Temur Movarounnahrda mo‘g‘ul bosqinidan ozod bo‘lib mustaqil, kuchli markazlashgan davlat tuzish kerakligini anglagan va bu yo‘lda keskin kurashga bel bog‘lagan. Bunday maqsadni amalga oshirishda Amir Temur ruhoniylar, harbiylar, savdogarlar va shahar hunarmandlari tabaqalariga suyanadi. Amir Temur tarqoq mamlakatni birlashtirishga kirishar ekan, kurashni ichki g‘animlaridan boshlaydi. U XIV asrning 70 yillariga kelib Movarounnahrda mavjud tarqoqlikka va mo‘g‘ullar hokimligiga barham berib, markazlashgan, kuchli va mustaqil davlatga asos solgan. Bu tarixiy voqeada, albatta, Amir Temurning xizmati beqiyosdir.

Chig‘atoy ulusida o‘tkazilgan qurultoyda an‘anaga ko‘ra chingiziylardan Suyurg‘atmishxon mamlakat hukmdori deb e‘lon qilingan bo‘lsa-da, markaziy hokimiyatni Amir Temurning o‘zi

boshqardi. Samarqand Amir Temur davlatining poytaxtiga aylantirilib, o'sha yilning yozida shahar devori va qal'asi tiklandi, saroy va qal'alar bino qilindi.

Amir Temur hokimiyat tepasiga kelgach, dastlabki vaqtlardayoq mamlakatda ro'y bergan og'ir iqtisodiy tanglikni bartaraf qilish uchun avvalo soliq tizimini tartibga soldi. Soliq yig'uvchilarni xalqqa nisbatan insof va adolatli bo'lishga, qonunga xilof ish tutmaslikka chaqirdi. Xalqni himoya qilish qonun bilan mustahkamlangan. Amir Temur hatto zabt etilgan mamlakatlarning aholisini ham imkoni boricha qonun himoyasiga olgan. Amir Temur Movarounnahr aholisini birlashtirib, o'z davlatiga asos solgandan so'ng tez orada u qo'shni davlatlar va xalqlar ustiga yurish qilib, ularni bo'ysundirish va markazlashgan buyuk saltanat barpo etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. 1381 yildan birin ketin Xuroson, Hirot, Eron, Astrobod viloyati, Ozarbayjonning Omul, Sori, Sultoniya va Tabriz shaharlarini bo'ysundirdi. 1395 yilda shimoliy Kavkaz, Quyi Volga viloyatlari, Astraxan shaharlarini zabt etdi. 1392-1396 yillar davomida G'arbiy Eron, Iroqi Ajam va Kavkazni egalladi. Shu hududda hukmronlik qilgan muzaffariylar va jaloiriyalar sulolasining hukmronligi barham topdi.

Hindistonga qilgan yurishi natijasida vataniga katta o'lja bilan qaytdi. 1399-1404 yillardagi urush natijasida Turkiyaning katta qismini zabt etadi.

Amir Temur – buyuk davlat asoschisi bo'lib, Hindiston hamda Xitoydan Qora dengizga qadar, Sirdaryo va Orol dengizidan Fors qo'ltig'iga qadar xududni qamrab olgan markazlashgan ulkan saltanatga asos soldi. Bundan tashqari Amir Temur davlatiga Kichik Osiyo, Suriya, Misr va shimoliy g'arbda Quyi Volga, Don bo'ylari, shimoliy sharqda Balxash ko'li va Ili daryosigacha, janubiy sharqda esa Hindistongacha bo'lgan mamlakatlar bo'ysundirildi. Fasih Xavofiyning "Mujmali Fasihiy" asarida yozilishicha, Amir Temur 1370-yildan to umrining oxirigacha 30 martadan ko'proq harbiy yurish qilganligi ma'lum bo'ladi.

Buyuk sarkarda Amir Temurning shaxsi haqida so'z yuritganda uning siyosi, xulq-atvori va fazilatlari haqida uning zamondoshlari ko'pgina ma'lumotlarni yozib qoldirganlar. Arab tarixchisi Muhammad ibn Arabshohning, Ibn Xaldunning keltirgan ma'lumotlariga e'tibor qaratishimiz mumkin: "Temur gavdasi kelishgan, uzun bo'lyi odam edi. Peshonasi ochiq, kallasi katta, ovozi jarangdor bo'lib, kuchi jasurligidan qolishmas edi. Oqish yuzini och qizil rang jilolantirib turardi. Elkalari keng, barmoqlari to'liq, qovurg'alari uzun, muskullari kuchli edi. Uzun soqol qo'yib yurardi. O'ng qo'li va o'ng oyog'i mayib, qarashlari yoqimli, o'limni pisand qilmas edi. U qariyb 80 ga kirib o'lim asnosida ham aql-zakovat va jasoratini yo'qotmagan edi"[10;37].

Sohibqiron Amir Temur serqirra murakkab shaxs hisoblanadi. U biror masalani hal etishdan oldin shu sohaning bilimdonlari, olimlari bilan maslahatlashibaniq va qat'iy qaror qabul qilgan. Sharafuddin Ali Yazdiy o'zinin "Zafarnoma" asarida yozishicha, Amir Temur matematika, tarix, adabiyot, tibbiyot, astronomiya, tilshunoslik ilmi namoyandalari bilan, diniy ulamolalar bilan suhbatlar o'tkazar edi. Bu suhbatlarda saltanatga oid ishlar haqida gap borar edi.

Amir Temur saroyida ko'pgina ilm-ma'rifat kishilari hukmdorning marhamatidan bahramand bo'lishgan. Sharafuddin Ali Yazdiyning hikoya qilishicha, 1403 yili Amir Temur Boilkon shahrida olimlar kengashini chaqirib, o'zi nutq so'zlagan. Nutqida fan va dinning mashhur kishilarini davlatni boshqarishda, mamlakatda adolat o'rnatish, tartib va tinchlikni mustahkamlash, fuqaroning turmushini yaxshilash, saltanatni rivojlantirishda ko'makdosh bo'lishga chaqirgan.

Amir Temurning boshqaruv yillarida Movarounnahrning turli joylarida ko'pgina bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Bunga mamlakatdagi tinchlik-osoyishtalik imkon yaratgan bo'lsa, ikkinchidan Amir Temur zabt etgan turli mamlakatlardan Samarqandga keltirilgan mohir hunarmandlar, me'morlar, naqqoshlar qurilishga jalb qilinishi ham katta ta'sir ko'rsatdi. U Samarqandni dunyodagi eng go'zal shaharga aylantirishni maqsad qilib qo'ydi. Amir Temur o'zi bosib olgan mamlakatlardan nafaqat katta-katta o'ljalarni, shuningdek, mahalliy ustalarni ham Movarounnahrda keltiradi. Ibn Arabshoh ham, Sharafuddin Ali Yazdiy ham Amir Temur Samarqandga turli-tuman san'at ahllari – to'quvchilar, naqqoshlar, yoy yasovchilar, qirg'iydorlar, xullas, har qanday hunar ahllarini olib kelganligini yozishgan. Amir Temurning Samarqand atrofida ko'plab bog'-rog'lar barpo qilganligi tarixda ma'lumdir. Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryoga ko'priklar qurdirdi. Movarounnahr shaharlarida karvonsaroylar, hammomlar, maqbaralar, madrasalar, rabotlar qurdirdi.

Uning davrida Movarounnahr Xuroson bilan birlashib, yagona bir buyuk davlatning asosini tashkil etdi. Shu vaqtdan boshlab Xurosonda ham o‘zbek tili, adabiyoti va madaniyatining mavqei orta bordi. Bu erdagi turkiyzabon xalqlar va ularning ziyolilari Samarqand, Buxoro, Turkiston va boshqa shaharlardagi olimlar, shoirlar va san’atkorlar bilan o‘zaro juda yaqin munosabatda bo‘la boshladilar.

Sharqshunos va arxeolog olim Abdulahad Muhammadjonov “Temur va temuriylar saltanati” kitobida shunday yozgan: “14-asrning 2-yarmi va 15-asr O‘rta Osiyo xalqlari adabiyoti taraqqiyotida yangi va juda sarmahsul davr bo‘ldi. Bu davrda adabiyot badiiy uslub jihatidan takomillashdi, yangi pog‘onaga ko‘tarildi. Nasrda ham, nazmda ham ko‘plab nodir badiiy va lirik asarlar yaratildi. Turkiy va forsiy tillarda ijod qiluvchi shoirlar o‘rtasida o‘zaro aloqa va hamkorlik kengaydi. O‘zbek tarjima adabiyoti vujudga keldi. Badiiy adabiyotning o‘sishi bilan uzviy bog‘langan holda adabiyotshunoslik ham taraqqiy etdi, bu sohaga oid ilmiy asarlar yaratildi”[7;144].

Hofizi Abro‘ning yozishicha, Amir Temur turk, arab va eronliklar tarixini chuqur bilgan. Amir Temur saroyida ulamolardan Mavlono Abdujabbor Xorazmiy, Mavlono Shamsiddin Munshi, Mavlono Abdulloh Lison, Mavlono Bahruddin Ahmad, Mavlono No‘monuddin Xorazmiy, Xo‘ja Afzal, Mavlono Alouddin Koshiy, Jalol Xokiylar xizmat qilishar edi.

Tarixchi Poyon Ravshanovning “Saylanma”sida Amir Temur va Temuriylar davridagi adabiy muhit haqida shunday deyilgan: “Amir Temur va Temuriylar davridagi adabiy hayot haqida so‘z yuritadigan bo‘lsak, gapni Sohibqironning o‘zidan boshlashga to‘g‘ri keladi. Tarixiy asarlarda, jumladan, “Zafarnoma”da Amir Temurga mansub bir necha bayt keltirib o‘tiladi. V.V.Bartold ham Amir Temurning o‘z saroyidan forsiyo muarrixlar bilan bir qatorda turkiy (uyg‘ur) baxshilariga o‘rin berganligini, ularning Amir Temur tarixini she‘riy yo‘l bilan bitganliklarini ta‘kidlab o‘tadi”[8;450]. Turk tilini yuksak ilm-fan, nafis tasviriy sanat va xalqaro aloqa diplomatiya tiliga aylantirdi.

Amir Temur buyuk bunyodkor san‘at homiysi sifatidagi faoliyatini uning avlodlari Mirzo Ulug‘bek, Boysung‘ur Mirzo, Sulton Husayn Mirzo, Zahiriddin Muhammad Bobur va boburiylar davom ettirdi.

Amir Temur va Temuriylar davrida ko‘plab shoiru adiblar ijod qilgan. Bu davrda shoirlar, ilm ahliga bo‘lgan e‘tiborni Izzat Sulton shunday izohlagan: “Temur o‘z yurtida dunyoning ko‘p erlaridan eng qimmatli kapital – ilm va hunar egalarini yiqqan edi. Temur avlodlari o‘z ota-bobosining shu bebaho merosi va mahalliy xalqlar iste‘dodi va mehnati zaminida Temurning xayoliga ham kelmagan madaniy taraqqiyotga erishdilar. Samarqand va Hirot shu yangi madaniyatning markazi bo‘lib qoldi. Xuroson va Movarounnahrning boshqa ko‘p katta-kichik shaharlariga ham shu jonsiz va “jonli boylik” tarqalib ketgan, hunar va bilim, she‘riyat egalarining ko‘pchiligi viloyatlarning bek va sultonlari saroyida o‘z ijodiy ishlarini davom ettirar edi”[5;34-35]. Alisher Navoiy ham “Muhokamat ul-lug‘atayn” asarida Amir Temur davriga kelib turkigo‘y shoirlar paydo bo‘lgani haqida quyidagi ma‘lumotlarni aytgan: “Mamlakat arab va sart sultonlaridan turk xonlariga o‘tganidan so‘ng, Huloguxon zamonidan so‘ngra Sohibqiron Temur Ko‘ragon zamonidan tortib farzandi Shohrux sulton zamonining oxirigacha turk tilida yozuvchi shoirlar, shu jumladan, ul hazrat (Amir Temur) ning avlodlaridan ham xushtab‘ podshohlar paydo bo‘ldilar.

Shoirlardan Sakkokiy, Haydar Xorazmiy, Atoiy, Muqimiy, Yaqiniy, Amiriy va Gadoiy kabi. Lekin ... forsiy shoirlar qarshisiga chiqa oladigan yolg‘iz mavlono Lutfiydan o‘zga kishi paydo bo‘lmadi.

... Podshohlar ichidan ham sulton (Abulqosim) Boburdan boshqa hech qaysisidan she‘riy asar yuzaga chiqmadi va varaq yuziga naqsh qilarli o‘zga narsa qolmadi”. [2; 81]

Amir Temur odamlar bilan yaqin muloqotda bo‘lib, ahli ilm, ahli hunar, ahli din va ahli mehnatga umid ko‘zi bilan qarab, ularga yuksak iltifotlar ko‘rsatgan. Alisher Navoiyning yozishicha, Amir Temur saltanati davrida mamlakatda turkiy adabiyot keng ko‘lamda rivojlangan. Amir Temurning o‘zi ham she‘riyatga ishtiyoqi yuqori bo‘lganligini Alisher Navoiy “Majolis un-nafois”ning ettinchi majlisini Amir Temurning zikri bilan boshlab, shunday yozadi: “Temur kuragon... agarchi nazm aytmogga iltifot qilmaydurlar, ammo nazm-nasrni andoq xub mahal va mavqeda o‘qubdurlarkim, aningdek bir bayt o‘qug‘ondin ming yaxshi bayt aytqoncha bor...”

Davomida esa Amir Temurning o‘g‘li Mironshohning ichkilikka berilishiga aybdor sanalganlardan biri Xoja Abdulqodir bo‘lib, u o‘zini devonalikka solib yurardi. Amir Temur Iroqqa yurish qilganida Xoja Abdulqodirni tutib keladilar. Alisher Navoiy davom ettirib, yozadi: “Chun Xoja (Abdulqodir)ning kamolotidin biri Qur‘on hifzi va qiroat ilmi edi, filhol biyik un bila Qur‘on o‘qumoq bunyod qildikim, ul hazrat (Amir Temurning) g‘azabi lutfga mubaddal bo‘lub, fazl va kamol ahli sori boqub, bu misrani bavaqt o‘qidikim:

Abdol zi bim chang bar musaf zad”. [1;168-169]

(Tarjimasi: Qalandar qo‘rquvdan Qur‘onga chang soldi).

Temuriylar davrida yetishgan zabardast so‘z san‘atkorlaridan biri bu – Alisher Navoiydir. U o‘zining “Xamsa” (1483–1485), “Tarixi muluki Ajam” (1488), “Majolis un-nafois” (1490–1491), “Nasoyim ul-muhabbat” (1495–1496), “Soqiynoma”, “Muhokamat ul-lug‘atayn” (1499), “Munshaot” (1498–1499), “Holoti Pahlavon Muhammad” kabi o‘ndan ortiq bebaho asarlarida Amir Temur shaxsi, faoliyati, fazilatlarini haqida noyob ma‘lumotlar keltirganki, bunday badiiy lavhalarni yaxlit holda Navoiy “Temurnoma”si deb nomlash mumkin.

Navoiy Temuriylar davrini o‘zining asarlarida ulug‘lab, bu davrning buyuk shaxslari, ilmiy yutuqlari va madaniy merosiga yuksak baho bergan:

1. Navoiy avvalo temuriylarning harbiy yutuqlarini ulug‘laydi. Ularning jasorati va mardligini madh etib, ularni “jahongirlar” deb ataydi. Ayniqsa, Amir Temurning harbiy yurishlarini tasvirlab, uning strategik mahorati va qo‘shinni boshqarishdagi iste‘dodini alohida qayd etadi.
2. Ulug‘ shoir o‘z asarlarida temuriy hukmdorlarning ba‘zi kamchiliklarini ham ochiq-oydin ko‘rsatib beradi. Masalan, Shohruh Mirzoning o‘g‘illari o‘rtasida kelib chiqqan nizolarni va bu nizolarning salbiy oqibatlarini tanqid qiladi. Shuningdek, ba‘zi hukmdorlarning hashamatga berilib ketishini va xalqning og‘irini yengil qilmasligini ham qoralaydi.
3. Navoiy temuriylar tarixini o‘rganish va ularning ijobiy tajribasidan foydalanish muhimligini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, temuriylarning davlat boshqaruvi, ilm-fan va madaniyat sohasidagi yutuqlari kelajak avlodlar uchun ibrat va namuna bo‘lib xizmat qilishi kerak. “Tarixi muluki Ajam” asarida Navoiy Temuriylar sulolasining shajarasini batafsil bayon qiladi va ularning har bir hukmdori davrida erishilgan yutuqlarni alohida ta‘kidlaydi [3;124].
4. Shoir Amir Temurning davlatni markazlashtirish, savdo-sotiqni rivojlantirish va ilm-fanni qo‘llab-quvvatlash borasidagi ishlarini yuqori baholaydi. Mirzo Ulug‘bekning ilmiy faoliyati va Shohruh Mirzoning mamlakatni tinchlik yo‘lida boshqarishdagi xizmatlarini ham alohida e‘tirof etadi.
5. U “Majolis un-nafois” tazkirasida o‘sha davrning buyuk olimlari, shoirlari va san‘atkorlari haqida ma‘lumot beradi va ularning ijodiy faoliyatini yuksak baholaydi. Navoiy asarlarida temuriylarga berilgan baholar obyektiv va xolisona. U ularning fazilatlarini ulug‘lagani kabi, kamchiliklarini ham yashirmaydi. Bu esa Navoiyning buyuk adib va tarixchi sifatidagi yuksak mahoratini ko‘rsatadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug‘atayn. – T: Akademnashr, 2017. – 81 b.
2. Alisher Navoiy. Majolis un-nafois. – T: Akademnashr, 2017. – 168-169 b.
3. Alisher Navoiy. Tarixi muluki Ajam. – T: Akademnashr, 2017.
4. Ibn Arabshoh. Sohibqiron Amir Temur tarixi. – T: INFO CAPITAL BOOKS, 2024. – 35 bet.
5. Izzat Sulton. Navoiyning qalb daftari. – T: G‘.G‘ulom, 2010. – 34-35-b.
6. Lyusen Keren. Amir Temur saltanati. – T: O‘zbekiston, 2020. – 17 b.
7. Muhammadjonov Abdulahad. Temur va temuriylar saltanati. – T: Qomuslar, 1994. – 144 b.
8. Ravshanov Poyon. Saylanma. Ikkinchi jild. – T: Yangi asr avlodi, 2006. – 450 b.
9. Rahimov Jumaboy. Adolat va qudrat timsoli. – T: O‘qituvchi, 2017. – 25 b.
10. Fayziyev T. Temuriylar shajarasi. – T: INFO CAPITAL BOOKS, 2024.
11. Hayitmetov A. Navoiy suhbatlari. Istiqlol davri o‘zbek navoiyshunosligi. – T: TAMADDUN, 2021. – 77 bet.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000